

УЎТ: 633.11.; 632.116; 632.3

**БУҒДОЙДА УЧРАЙДИГАН УН-ШУДРИНГ (*ERYSIPHE GRAMINIS*)
ЗАМБУРУҒИНИНГ БИОЛОГИЯСИ, ТАРҚАЛИШИ ВА КАСАЛЛАНИШ
ДАРАЖАСИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ**

Д.Орипов, к.х.ф.ф.д (PhD)

(Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Андижон минтақавий филиали)

Аннотация. Мақолада олиб борилган тадқиқотлар натижасида, Қашқадарё вилоятининг тоғ олди ҳудудларидаги кузги юмшоқ буғдой экинida учрайдиган ун-шудринг (*Erysiphe graminis*) касаллиги билан зарарланиши мос равишда 41,7 ва 39,2% гача бўлган бўлса, уларга қарши АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га ҳамда Раума 490 к.э 1,25 л/га фунгицидларига қўшиб (ИФО PZN 3,0 л/га) суспензияси билан ишлов берилиши ҳисобига, кузги юмшоқ буғдойнинг зарарланиши мос равишда 6,0-4,0% гача баргларнинг зарарланиши камайганлиги аниқланган.

Калит сўзлар. Тадқиқот, фунгицид, ИФО PZN суспензия, ун-шудринг, мицелий, замбуруғ, ҳарорат, ёруғлик, намлик, шудринг, хлорофилл, органик модда, спорахалтача, хужара.

Аннотация. В результате исследований, проведенных в статье, установлено, что ущерб, причиняемый мучнистой росой (*Erysiphe graminis*) осеннему посеву мягкой пшеницы в предгорьях Кашкадарьинской области, составил 41,7 и 39,2% соответственно против них АЗОТ 320. К фунгицидам (ИФО PZN 3,0 л/га) при добавлении СК 32% к.с 0,3 л/га и Раума 490 к.э 1,25 л/га за счет обработки суспензией поражаемость осенней мягкой пшеницы составляет 6,0-4,0% соответственно. повреждение листьев уменьшилось.

Ключевая слова. Исследование, фунгицид, суспензия ИФО PZN, мучная роса, мицелий, грибок, температура, свет, влажность, роса, хлорофилл, органика, споры, мешок, клетка.

Annotation. As a result of the research conducted in the article, it was established that the damage caused by powdery mildew (*Erysiphe graminis*) to the autumn sowing of soft wheat in the foothills of the Kashkadarya region amounted to 41.7 and 39.2%, respectively, against them NITROGEN 320. To fungicides (IFO PZN 3 .0 l/ha) with the addition of SC 32% k.e. 0.3 l/ha and Rauma 490 k.e. 1.25 l/ha due to suspension treatment, the susceptibility of autumn soft wheat is 6.0-4.0%, respectively. Leaf damage was reduced.

Key words. Research, fungicide, IFO PZN suspension, powdery mildew, mycelium, mushroom, temperature, light, humidity, dew, chlorophyll, organic matter, spore sac, cell.

Қириш. Дунёда бугунги кунда 100 дан ортиқ мамлакатларида буғдой экилиб, йилига 780,5 млн тоннадан ортиқ дон етиштириб келинмоқда. “ФАО нинг маълумотларига қараганда дунё аҳоли сонининг ўсиб бориши фонида дунёда дон етиштириш 2020 йилга нисбатан 12 фоизга кўпайган бўлсада, аммо глобал иқлим ўзгариши негизida дон ҳосилдорлиги зараркундалар билан зарарланиши ҳисобига 9,7 фоизга, сарик занг ва кўнғир занг касалликлари билан зарарланиши ҳисобига 20-25 фоизга, ун-шудринг касаллиги билан зарарланиши туфайли 15-20 фоизгача йўқотилмоқда.

Материаллар ва методлар. Қашқадарё вилоятининг тоғ олди ҳудудларининг ғалла майдонларида учрайдиган буғдойнинг КЕШ-2016 нави ун-шудринг касаллигига қарши, қўлланилган Дуазол 40% к.э.к 0,25 л/га (эталон), Би Каназол 400 г/л 0,3 л/га, Раума 49 к.э.1,25 л/га, АЗОТЕ 320 SC 32% К.С 0,3 л/га, Алта Супер 40% 0,3 л/га, Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га фунгицидлари ва буғдойни баргидан озиклантириш учун ИФО PZN 3,0 л/га суспензиядан фойдаланилган. Тадқиқотлар микология ва қишлоқ хўжалиги

фитопатологиясида умум қабул қилинган усуллар асосида бажарилиб, кузги буғдойнинг ун-шудринг касаллиги билан зарарланиши дала шароитида кўз билан чамалаб кўриш усули орқали (Ҳасанов (%)) шкаласи, ёрдамида таҳлил қилинган.

Б.Болтаев, А.Худойқулов ва бошқаларнинг маълумотларида, ун-шудринг касаллиги дастлабки белгилари буғдой майсаларида, оқ ғубор шаклида номоён бўлиб, пахтасимон доғ қават ҳосил қилади, ёғингарчилик ва ҳавонинг нисбий намлиги 90-99%, ҳаво ҳарорати 15-20°C да тез тарқалиб, ҳосилдорликни 2-3% дан 20-25% гача зарарлайди. Шу боисдан унинг тарқалиш тезлиги бир кеча-кундузда 1-5 километрдан 100-1000 км гача масофага тарқалиши мумкин [1; 2].

Е.И.Гультяева, А.Е.Чумаков, Р.И.Щекочихина ва бошқаларнинг 2007 йилда Россиянинг Новгород, Ленинград ва Песков минтақаларида олиб борган тадқиқотларида, ҳамма вилоятларда ун-шудринг 10-20% касалланганлиги кузатилиб, кузги буғдойда, арпада, баҳорги буғдойда зарарланиши ўртача даражада 25% га етганлиги маълум бўлган [3; 4].

Ш.Р.Каримованинг таъкидлашича, буғдойда учрайдиган ун-шудринг замбуғли касаллиги таъсирида ҳосилдорликнинг пасайиши, касалликнинг буғдойни қайси фазада ва қандай даражада зарарланишига боғлиқ бўлади [5].

А.А.Питоня, И.С.Вернидубовларнинг таъкидлашича, буғдойнинг ун-шудринг касаллиги туфайли ўсимликнинг озуқа моддалар билан таъминланиши, баргларидаги хлорофилл миқдорининг камайиши, ассимиляция юзасининг пасайиши, ўсимликнинг қишга ва қурғоқчиликка чидамсизлигини келтириб чиқаради. Натижада, ўсимликнинг пишиши тезлашиб ҳосилдорликнинг 30-35% га пасайишига олиб келади [6].

Г.Пригге ва бошқаларнинг тадқиқотларида аниқланишича, буғдойнинг ун-шудринг касаллиги белгиларини аниқлашда кўз билан аниқ кўриш мумкин. Чунки унинг оқ кулранг чанг ёстиқчалар ҳосил қилади [7].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Ун-шудринг касаллиги Ўзбекистон шароитида энг кенг тарқалган касаллиги ҳисобланади. Кўпгина ҳолларда буғдой, жавдар, арпа, ёввойи сулига жиддий таъсир кўрсатади. Касаллик азотли ўғитларнинг самарасиз меъёридан ортиқча қўлланилиши оқибатида касалликнинг ривожланишини тезлаштиради. Шундан келиб чиққан ҳолда, сўнги йилларда буғдой майдонларининг кенгайиши туфайли мамлакатнинг турли ҳудудларида ун-шудринг касаллиги таъсирида буғдой ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичларига сезиларли даражада пасайишига олиб келиши кузатилмоқда.

Ун-шудринг касаллиги ўсимлик баргларида оқ пахтасимон доғ қатлами ҳосил қилади сўнга қатлам қалинлашиб, кулранг ёки сарғиш кулранг бўртиб чиққан ёстиқчалар ҳосил қилиб, касалликни чақирувчи замбуруғнинг конидиялари пайдо бўлади. Касаллик ҳаво ҳарорати 15-20°C ва нисбий намлиги 80-95% бўлганида жуда ҳам тез ривожланади ва тарқалади. Об-ҳаво ва иқлим шароитининг ўзгариши занг замбуруғлар, бактериялари ва вирусларнинг патоген шакллари ривожланиши, тарқалиши ҳамда ҳар қандай шароитларда ҳам ўсимликларни зарарлаб, уларнинг касалликларга бўлган чидамликни пасайтириб турли юқумли касалликлар билан зарарланишига олиб келади.

Буғдой ўсимликларини ҳар-хил касалликлари билан зарарланишини олдини олишда энг самарали усуллардан бири N 90, P 90, K 90 кг/га сарф меъёрида минерал ўғитлари билан агротехник тадбирларини қўллаш орқали касалликларнинг ривожланиши ва тарқалиши кескин камаяди. Кузги буғдой экинларига агротехник усуллар билан ишлов беришда сифатли қилиб олиб бориш ҳамда вегетация даври бошланмасидан олдин далада буғдой майсалаш даврида соф ҳолда 50-60 кг/га, ва найчалаш фазасида 150-200 кг/га аммиакли селитра қўллаш ўсимликларни касалликларга чидамлигини оширади.

Ҳозирги кунда етиштирилаётган буғдой навларининг об-ҳаво шароитларига қараб, зарар етказиш даражаси 14% дан 40% гача зарарланишига олиб келмоқда. Бу эса ўз

навбатида буғдой ҳосилнинг 10% дан 55% гача йўқотилишига олиб келаётгани аниқланмоқда.

Вегетация давомида ун-шудринг *Erysipha graminis* DS.f. *tritici* касаллиги вегетация охирига келиб, барг ва пояда телиоспорали телиопустулалар ҳосил бўлади. Телиоспоралар узун оёқчали, икки хужайрали чўзинчоқ тўғноғичсимон шаклда бўлиб, ўлчами 35-60x 12-22 мкм ни ташкил қилади. Замбуруғи қисқа конидия бандларида ҳосил қилган конидиялар воситасида тарқалади. Замбуруғ касалланган ўсимлик қисмларида ҳосил бўлган клейстотециялар воситасида кўпаяди.

1-расм. Ун-шудринг касаллигини буғдой баргларида кўриниши (Қашқадарё вилояти, 2020-2022 йй).

Клейстотецияларда 6-8 та халтача ҳосил бўлиб, унда 4-6 та спорахалтача этилади. Спорахалтачалар ёз ойларининг бошида этилиб, ўсимликларнинг касалланиши учун асосий манба ҳисобланади. Ун-шудринг касаллиги қуруқ ва иссиқ ҳароратли (0-20 °С) муҳитда жуда тез тарқалади. Намлик 30% дан ортганда замбуруғ ривожланиши тўхтайд.

Касаллик кучли тарқалганда туплар миқдори камайиб ҳосилдорлик 10-15% га камаяди. Кузда экилган кўчатлар эрта муддатларда экилганда ун-шудринг билан кучли касалланади. Ун-шудринг касаллиги белгиларини аниқлашда кўз билан аниқ кўриш мумкин. Чунки унинг оқ ёки оч қулранг чанг ёстиқчаларини ҳосил қилади.

Инкубация даври 3 кундан 11 кунгача бўлиб, замбуруғ экинларни кузда касаллантириб, ўсимлик қолдиқларида сақланади. Ёғингарчилик шароитида мицелийнинг ривожланиши қийинлашади. Касалланган ўсимликларнинг баргларида зарарланиши натижасида баргнинг ассимиляция юзасининг камайишидан хужайрадаги хлорофилл доначалари парчланади, сув буғлатиш хусусияти бузилади, қанд ва органик моддалар синтез қилиш қийинлашади ва касалланган барглар тезда қуриб қолади.

2-расм. Ун-шудринг замбуруғини микроскопда кўриниши (Қашқадарё вилояти, 2020-2022 йй).

Жадвал 1

Юмшоқ буғдойнинг КЕШ-2016 навини (фунгицид) ун-шудринг касаллиги билан касалланиш даражаси (2020-2022 йй.)

Вариантлар	Барглarning зарарланиш даражаси, %				Барглар зарарланишининг ўртача қиймати, %
	1-(байроқ барг)	2- барг	3- барг	4- барг	
Назорат (ишлов берилмаган)	2	27	65	73	167,0:4=41,7
Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (эталон)	1	33	56	63	153:4=38,2
Би-Каназол 400 г/л 0,3 л/га	1	6	21	25	53,0:4=13,2
АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га	-	3	5	19	27,0:3=9,0
Раума 490 к.э 1,25 л/га	0	2	4	21	27,0:4=6,7
Алта Супер 40% 0,3 л/га	1	7	17	38	63,0:4=15,7
Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га	2	6	14	33	55,0:4=13,7

Ривожланишининг кейинги босқичида ёстикчалар оқдан жигарранг – кулранг пластинкага айланади, ва ерда тахминан 0,2 мм ўлчамдаги тўқ жигаррангдан қора мевали таначалар ҳосил бўлади ва касаллик аломатлари яққол кўзга ташланади. Экинзарларга юқори дозадаги калий ва фосфор ўғитларини қўллаш касалланишнинг тарқалишини камайтиради.

Тадқиқотларда буғдойнинг Кеш-2016 навини ун-шудринг касаллиги билан касалланиш даражаси ҳисобга олинганда АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га қўлланилган вариантда ўсимликнинг баргарини зарарланиши 9% ни, Раума 490 к.э 1,25 л/га қўлланилган вариантда эса 6,7% барглarning зарарланиши кузатилди. Кучли зарарланиш назорат вариантыда аниқланиб, 41,7% ни ташкил қилди. Энг самараси юқори бўлган вариантлар АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га ИФО PZN ва Раума 490 к.э 1,25 л/га ИФО PZN суспензияни биргаликда ишлов берилганда аниқланди.

Жадвал 1

Юмшоқ буғдойнинг КЕШ-2016 навини (фунгицид+ИФО PZN) ун-шудринг касаллиги билан касалланиш даражаси (2020-2022 йй.)

Вариантлар	Барглarning зарарланиш даражаси, %				Барглар зарарланишининг ўртача қиймати, %
	1-(байроқ барг)	2- барг	3-барг	4-барг	
Назорат (ишлов берилмаган)	1	25	61	70	157,0:4=39,2
Дуазол, 40% к.э.к 0,25 л/га (эталон)+ИФО PZN 3,0 л/га	1	30	50	60	141,0:4=35,2
Би-Каназол 400 г/л 0,3 л/га)+ИФО PZN 3,0 л/га	0	5	19	23	47,0:4=11,7
АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га)+ИФО PZN 3,0 л/га	-	2	3	13	18,0:3=6,0
Раума 490 к.э 1,25 л/га)+ИФО PZN 3,0 л/га	-	1	2	9	12,0:4=4,0
Алта Супер 40% 0,3 л/га)+ИФО PZN 3,0 л/га	0	6	15	35	56,0:4=14,0
Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га)+ИФО PZN 3,0 л/га	1	4	11	30	46,0:4=11,5

Жумладан, тадқиқотларда, АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га ИФО PZN суспензиясини қўшиб қўлланилган вариантда ўсимликнинг барглarning зарарланиши 6,0% ни ташкил этган бўлса, Раума 490 к.э 1,25 л/га ИФО PZN суспензиясини қўлланилганда эса 4,0% барглarning зарарланиши кузатилди. Ўсимликнинг кучли зарарланиши назорат вариантыда аниқланиб, 39,2% ни ташкил этганлиги тадқиқотларда аниқланди (1-2-жадвалига қarang).

Хулосалар. Қашқадарё вилоятининг тоғ олди ҳудудларидаги кузги юмшоқ буғдой экинида учрайдиган ун-шудринг (*Erysiphe graminis*) касаллиги билан зарарланиши мос

равишда 41,7 ва 39,2% гача бўлган бўлса, уларга қарши АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га ҳамда Раума 490 к.э 1,25 л/га фунгицидларига қўшиб (ИФО PZN 3,0 л/га) суспензияси билан ишлов берилиши ҳисобига, кузги юмшоқ буғдойнинг зараланиши мос равишда 6,0-4,0% гача баргларнинг зарарланиши камайганлиги аниқланди. Шу сабабли, Қашқадарё вилоятининг тоғ олди худудларидаги кузги юмшоқ буғдойда учрайдиган ун-шудринг (*Erysiphe graminis*) касалликларига қарши кимёвий курашда АЗОТЕ 320 SC 32% к.с 0,3 л/га ҳамда Раума 490 к.э 1,25 л/га фунгицидларига қўшиб (ИФО PZN 3,0 л/га) суспензияси билан ишлов бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Болтаев.Б., Худойкулов.А., Мўминова.Р. “Кузги буғдойни касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш” // Ж.:Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали. №2. – 2021. – Б. 32.
2. Гулмуродов.Р.А., Норкулов.А.Н. “Буғдой экинзорларини касалликлардан ҳимоя қилиш” // “Мамлакат тараққиёти-ёшлар нигоҳида” мавзусида 2017 йил. Халқ билан мулоқот ва инсон манфатлари йилига бағишланган иқтидорли талаба-ёшларнинг 1-илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. –Тошкент. – 2017. – Б. 121.
3. Гульятёва.Е.И., Левитин.М.М., Семенякина.Н.Ф. “Фитосанитарная ситуация на посевах зерновых культур в Северо-Западном регионе” // Ж.: Защита и карантин растений. – 2009 г. – № 5. – С. 50-51.
4. Чумаков.А.Е., Щекочихина.Р.И. “Особенности поражения твердой яровой пшеницы гибными болезнями” // Р.: Микология и фитопатология. 1983 г. – Т. 17. – № 2. – С. 157-160.
5. Каримова.Ш.Р. “Влияние заболевания мучнистой росой на продуктивность и показатели качества пшеницы” // Ж.: Агарная наука. 2020 г. – № 7-8. – С. 118-121.
6. Питоня.А.А., Вернидубов.И.С. “Мучнистая роса на озимой мягкой пшенице” // Современные исследования. ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ. – 2009. – С. 18.
7. Пригге. Г., Герхард., Хабермайер.И., Стройкова.Ю.М. “Настоящая мучнистая роса” // Ж.: Гибные болезни зерновых культур. – 2004 г. – С. 29. Китоб.